

Artigos Seleccionados

Autor(es)	Título
Alogaiei, N. F. & Alrwais, O. A.	An Assessment of the Quality of Open Government Data in Saudi Arabia
Andrade, M. C. de, Moreno, M. J. B. & Pastor-Sánchez, J.-A.	Qualidade dos Dados na Web: Revisão Integrativa Sobre Diretrizes para Publicação Web
Barati, M.	Open Government Data Programs and Information Privacy Concerns: A Literature Review
Barni, G. de A. C., Moro, M. F., Bornia, A. C. & Tezza, R.	Visibilidade dos dados nos portais de dados governamentais abertos da América Latina
Camperos-Reyes, J. T. & Gonçalves Sant'Ana, R. C.	Abordajes de metadatos para publicadores de datos gubernamentales en el contexto de Iberoamérica
Enríquez-Reyes, R., Cadena-Vela, S., Fuster-Guilló, A., Mazón, J.-N., Ibáñez, L. D. & Simperl, E.	Systematic Mapping of Open Data Studies: Classification and Trends From a Technological Perspective
Fagundes, M. F. & Ribeiro Junior, D. I.	Modelo baseado em Frictionless Data aplicado aos dados abertos governamentais
García-Estrella, C., Santa-Maria, J. C. & Celis Hernandez, M. R.	Datos abiertos y gobierno abierto en los gobiernos regionales y locales del Perú
Herrera-Melo, C.-A. & González-Sanabria M.Sc., J.-S.	Proposal for the Evaluation of Open Data Portals
Macedo, D. F. & Lemos, D. L. da S.	Open government data: maturity diagnosis model for quality data published on the web
Molodtsov, F. & Nikiforova, A.	An Integrated Usability Framework for Evaluating Open Government Data Portals: Comparative Analysis of EU and GCC Countries
Moncayo Vives, G., Ortiz Chaves, L. T. & Rodríguez, I. F.	Implementación del Barómetro de Datos Abiertos 2020: desafíos y oportunidades en Chile, Colombia, Ecuador y Perú
Nogueras-Iso, J., Lacasta, J., Ureña-Cámara, M. A. & Ariza-López, F. J.	Quality of Metadata in Open Data Portals
Oliveira, D. T. de & Silva, P. N.	Representação e recuperação de dados governamentais abertos: uma revisão de literatura
Quarati, A. & Nikiforova, A.	Automating the Identification of High-Value Datasets in Open Government Data Portals
S. M. Ashahril, A. M. Isa & N. Anwar	Challenges in Open Government Data Implementation: A Systematic Literature Review
Sánchez-Nielsen, E., Morales, A., Mendo, O. & Chávez-Gutiérrez, F.	SuDaMa: Sustainable Open Government Data Management Framework for Long-Term Publishing and Consumption
Silva, P. N.	Reúso de dados abertos do governo brasileiro: atualização da métrica DGABr
Silva, P. N., Silva, G. V. P. da & Fernandes Filho, D. R.	Catálogo de dados para descoberta e recuperação de dados abertos: uma solução baseada em APIs governamentais do Brasil
T. Gao, T. Yu & J. Yan	Research on Performance Evaluation of Government Data Open Platform
Troncoso-González, A., Rodríguez, A. & Caro, A.	Evaluación de la calidad de datos abiertos en el contexto municipal: Una revisión sistemática de la literatura
Zainuddin, Z. & Akhir, E. A. P.	Systematic Literature Review of Data Quality in Open Government Data: Trend, Methods, and Applications
Zanotti, A., Isoglio, A. & Piccotto, N.	Implementación de la política nacional de acceso abierto en tres instituciones argentinas